

¿Qué cuenta como conocimiento? Evaluación científica y producción académica en la universidad contemporánea

Julieta Bacchetta¹

ORCID: 0009-0007-3758-220X

Contacto: julietabacchetta@gmail.com

Resumen

En las últimas décadas, la producción de conocimiento ha experimentado profundas transformaciones que han impactado tanto en las dinámicas científicas como en las instituciones universitarias. A partir de los aportes de diversos autores, este artículo analiza la emergencia de nuevas modalidades de generación de conocimiento — particularmente el denominado “modo 2” —, los condicionantes que atraviesan la investigación y el desarrollo (I+D) en el ámbito universitario, y las tensiones asociadas a los actuales sistemas de evaluación científica. Se examinan los entornos internacional, nacional e institucional como marcos que configuran las prácticas investigativas, así como también el creciente protagonismo de los indicadores, rankings y métricas en la valoración académica. Finalmente, se problematizan las limitaciones de estos modelos de evaluación y se recuperan propuestas alternativas que promueven una articulación entre enfoques cuantitativos y cualitativos. El trabajo se propone aportar a la comprensión crítica de las transformaciones contemporáneas de la ciencia y la universidad, destacando las tensiones entre producción de conocimiento, evaluación y relevancia social.

Palabras clave: Producción del conocimiento – Universidad – Evaluación científica – I+D – Rankings

Introducción

En las últimas décadas, la ciencia y la tecnología han experimentado transformaciones profundas que han modificado tanto las formas de producción del conocimiento como las dinámicas institucionales en las que estas se desarrollan. Estos cambios atraviesan a las distintas disciplinas científicas, incluyendo tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales y las humanidades, así como a las universidades en tanto espacios privilegiados de producción, circulación y validación del conocimiento.

En este contexto, adquieren particular relevancia una serie de debates en torno a las nuevas modalidades de generación de conocimiento, los condicionantes que

¹ Una versión preliminar de este trabajo fue elaborada en el marco del seminario “Administración y Gestión de la Investigación”, Maestría en Metodologías de la Investigación, Universidad Nacional de Entre Ríos (2024).

atraviesan la investigación universitaria y los criterios mediante los cuales se evalúan las actividades científicas. La emergencia de formas de producción más flexibles, heterogéneas y orientadas a la aplicación, la creciente incidencia de los entornos internacionales y nacionales en la definición de agendas de investigación, y la expansión de sistemas de evaluación basados en indicadores y rankings, configuran un escenario complejo que requiere ser analizado de manera integrada.

El presente trabajo se propone abordar estas problemáticas a partir de tres ejes principales: las transformaciones en la producción del conocimiento, los condicionantes de la I+D universitaria y las tensiones actuales en torno a la evaluación científica. A partir del diálogo con diversos autores, se busca ofrecer una mirada analítica que permita comprender las articulaciones y tensiones entre estos procesos en el contexto contemporáneo.

Transformaciones en la producción del conocimiento

En las últimas décadas, algunas cuestiones están cambiando en la ciencia; una nueva forma de producción del conocimiento está emergiendo a escala mundial, sin desplazar ni sustituir a la forma tradicional. A estos modos que hoy conviven e interactúan se los reconoce como modo 1 y modo 2; el primero de ellos entendido como ese conjunto de normas, valores, ideas y métodos propios de la ciencia disciplinar tradicionalmente aceptada. El modo 2 comprende —por su parte— la amplia variedad de formas en que la producción del conocimiento hoy tiene lugar y que trasciende las estructuras disciplinares.

Las transformaciones que están ocurriendo en nuestra sociedad contemporánea, y que se relacionan con los modos 1 y 2 de generación del conocimiento, abarcan tanto la ciencia y la tecnología como las ciencias sociales y las humanidades. En su obra Michael Gibbons (1997) realiza una descripción diferenciada de estos ámbitos y explica cómo las transformaciones están aconteciendo en cada uno de ellos. Sin embargo, es posible trazar algunas líneas generales para identificar aspectos claves comunes a todos estos espacios.

El reconocimiento de ciertas problemáticas asociadas a la salud, a la procreación, al medio ambiente —entre otras— propició el crecimiento de la producción en el modo 2. La reflexión y preocupación pública acerca de estas cuestiones y el convencimiento de que su definición, abordaje y resolución no puede, dada su complejidad, recaer de modo exclusivo en la ciencia y la técnica, hizo más frecuente la conformación de equipos multidisciplinarios, con la implicación de diferentes posturas y valores. La mayor reflexividad sobre estos y otros asuntos de actualidad y relevancia se manifiesta necesariamente en mayores niveles de responsabilidad social.

A su vez, el control de la calidad, que en el modo 1 de producción del conocimiento quedaba circunscripto a los grupos de pares, identificados como competentes para efectuar las tareas de revisión, se amplía en el modo 2, extendiéndose

a diversos actores expertos e intereses, haciendo diversa la composición social del sistema de revisión y ampliando su perspectiva.

Un mundo complejo, con problemas de difícil resolución, y donde la investigación y la producción del conocimiento está orientado a las aplicaciones prácticas, exige la confluencia de perspectivas múltiples que puedan dar respuesta integral a esos requerimientos, y es que una de sus características principales —como explica Albornoz (2003)— consiste en privilegiar el problema que se busca resolver, constituyendo éste el principio organizador del conocimiento. En ese sentido, en el modo 2 se habla de conformación de equipos integrados por especialistas diversos, con habilidades diferentes, que aportan a la construcción común. Es por ello que se piensa en un enfoque transdisciplinar, con marcos teóricos, abordajes metodológicos y modos de práctica que no se sitúan específicamente en una disciplina y que generan un desarrollo de tipo acumulativo.

La comunicación adquiere nuevos modos; ya no se orienta “hacia afuera” a través de información que se difunde en revistas especializadas y ponencias en eventos académicos específicos. En el modo 2 la comunicación fluye inicialmente hacia adentro del equipo transdisciplinar durante el propio proceso de producción del conocimiento, favorecida a su vez por las nuevas tecnologías, las redes y otros modos electrónicos.

Las perspectivas múltiples que aportan los expertos de diferentes disciplinas que confluyen en un mismo proceso, producen un conocimiento flexible y heterogéneo. Es diverso el ámbito que aloja las investigaciones en el modo 2; ya no se encuentra limitado a las instituciones universitarias y se amplía hacia otro tipo de organizaciones y contextos sociales. También la flexibilidad se vincula con la dimensión temporal; la naturaleza cambiante y transitoria de los problemas que aborda se relaciona con equipos que se reúnen y funcionan transitoriamente, ajustados al devenir de las investigaciones y los tiempos concretos de resolución de los problemas que tratan.

Todos los elementos característicos del modo 2 hasta aquí esbozados, responden con coherencia a las necesidades del conocimiento transdisciplinar y se ajustan a las necesidades actuales de la ciencia y la sociedad en general.

Condicionantes de la I+D universitaria

En continuidad con estas transformaciones en la producción del conocimiento, resulta necesario considerar los factores que condicionan el desarrollo de la investigación en el ámbito universitario.

En relación con la I+D universitaria, y en consideración de los aportes que ha realizado Sebastián (2015) en este sentido, es posible identificar tres entornos que de algún modo condicionan —limitando o favoreciendo— su desenvolvimiento: el internacional, el nacional y el institucional. Estos entornos no son independientes entre sí; aunque presentan diferentes características, se interrelacionan.

En el entorno internacional, puede reconocerse la inscripción de las investigaciones en una “agenda global” orientada por algunas temáticas y enfoques específicos, así como también el incremento de la cooperación, que se expresa de diversos modos: en la conformación de grupos interinstitucionales e internacionales, en el desarrollo de redes temáticas y de investigación, de plataformas tecnológicas y en alianzas estratégicas. También se observa una tendencia al abordaje multidisciplinario de temas complejos por parte de equipos de investigación, donde los diferentes expertos se complementan en función de sus saberes y capacidades.

La difusión de las publicaciones, en el entorno internacional, tiene lugar —cada vez más— a través de revistas y bases de datos de libre acceso, repositorios institucionales y foros abiertos. El uso de indicadores de modo generalizado, para medir el carácter, la calidad y la visibilidad de la investigación, así como también cierta “obsesión” por los rankings, condiciona el desarrollo de las políticas en ciencia y tecnología de muchos países e instituciones, donde la investigación tiende a alinearse en función de algunas temáticas y enfoques particulares.

Si bien el entorno internacional genera una suerte de atracción, porque el acceso a financiamiento externo mejora las condiciones de los investigadores cuando han sido formados y participan de la comunidad científica internacional, las universidades están fuertemente condicionadas por el entorno nacional y las políticas científicas nacionales. Por lo general, suelen disponer de presupuestos muy acotados; de allí la importancia que adquieren para su desarrollo investigativo las políticas científicas de alcance nacional. Estas determinan tanto la cantidad como la calidad de la investigación universitaria, además de su alcance.

A ello hay que agregar que el desarrollo, en los últimos años, de organizaciones destinadas a la evaluación y acreditación universitaria también ha impactado y generado condicionantes adicionales, ya que uno de los aspectos que se evalúa es precisamente la función de investigación (Barsky, 2014), a partir de una serie de indicadores y criterios predefinidos.

El lugar que ocupa la investigación en las universidades —su cultura investigativa—, la normativa específica y el modelo organizativo institucional, la financiación de que dispone y los recursos humanos formados para la investigación, así como los modos en que se vincula con otras organizaciones sociales y productivas —entre otras características—, dan cuenta del potencial que las universidades tienen y del modo en que lo institucional opera como condicionante de la I+D. El entorno institucional resulta ser así el principal condicionante de la I+D universitaria, no solo por las actividades que se desarrollan en su interior, sino también por el modo en que se aprovechan las oportunidades provenientes de los entornos nacional e internacional.

La especificación de los entornos, así como también el reconocimiento y la definición de una tipología de universidades, resulta útil para identificar en las

instituciones aquellas características que actúan como condicionantes de la producción de conocimiento científico y tecnológico.

Estamos de acuerdo con Sebastián en que el entorno institucional y el entorno nacional constituyen áreas críticas, ya que la formación de los investigadores y sus posibilidades de desarrollo dependen fundamentalmente de las oportunidades e incentivos que se ofrezcan institucionalmente, así como también de las políticas nacionales de fomento y orientación de la I+D. El desarrollo que realizan Naidorf et al. (2015) acerca del devenir de las políticas científicas en la Argentina de las últimas décadas —desde el señalamiento de la crisis de 2001 hasta el reconocimiento del valor de las políticas en ciencia y tecnología desde el año 2003 en adelante— resulta relevante para identificar estos entornos y sus interrelaciones, así como para analizar de modo crítico la situación que atraviesa actualmente la ciencia y la tecnología en el país.

Evaluación científica y tensiones contemporáneas

En este contexto de transformaciones en la producción del conocimiento y de redefinición de las dinámicas universitarias, la evaluación de la actividad científica adquiere un lugar central y particularmente problemático.

La expansión de las universidades desde mitad del siglo XX, así como también la masividad y el crecimiento de las matrículas en las instituciones de nivel superior, generó una creciente preocupación en las sociedades y en los gobiernos, que comenzaron a evaluar la calidad de las propuestas universitarias de grado y posgrado, tanto privadas como estatales. Los procesos de evaluación y acreditación de las universidades se incrementaron, con el objeto de garantizar la calidad de las instituciones, sus propuestas académicas y sus actividades. En nuestro país, la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria (CONEAU), creada a principios de los años '90, asumió la responsabilidad de evaluar a las universidades y autorizar la apertura de carreras tanto de grado como de posgrado.

Este proceso, que Barsky (2014) describe en detalle, se encuentra íntimamente relacionado con otro que ocurre de forma simultánea; el aumento de la relevancia de los rankings nacionales e internacionales, que mediante escalas ordinales clasifican a las organizaciones y evalúan la trayectoria individual de los investigadores, especialmente a partir de su producción bibliométrica. Algunos especialistas como Hicks et al. (2015) y Sebastián (2015) hablan de ciertas “obsesiones” por los rankings de parte de las instituciones universitarias.

En línea con lo que los especialistas proponen, algunas dificultades concretas pueden resaltarse; en primer lugar, la fragilidad de los indicadores utilizados; en segunda instancia, la pretensión de comparar instituciones universitarias que presentan estructuras y objetivos diferentes, enmarcadas a su vez en contextos nacionales distintos.

Los indicadores utilizados, que se presumen como “objetivos”, son cuestionados por el modo en que se construyen y se ponderan en la evaluación global. Pero también los indicadores “subjetivos” que fueron incorporando los rankings y que se basan en la opinión de diferentes actores sociales vinculados, cuyas opiniones se relevan especialmente a través de encuestas de opinión, contribuyendo a aumentar la arbitrariedad y reforzando un modelo ideal de institución universitaria, como pocas en nuestro país, especialmente inspirado en las universidades norteamericanas, donde la investigación tiene alta relevancia y está indisolublemente unida a la práctica docente. Se trata del modelo de la *research university* que define Vasen (2013).

Las funciones de investigación empiezan a tener una alta centralidad en las mediciones y a constituir un criterio esencial a la hora de clasificar a las instituciones universitarias. En este punto, la difusión de las publicaciones comenzó a restringirse a limitadas revistas académicas reconocidas, que constituyen el monopolio de grandes grupos de comunicación. Estos mecanismos han sido ampliamente cuestionados en la Argentina —como también en otras partes del mundo— por las comunidades científicas, proceso que se ve acompañado por el surgimiento de un movimiento alternativo que, a partir de internet y la posibilidad de digitalización de los contenidos, ha transformado las comunicaciones científicas, por ejemplo mediante los accesos abiertos, lo que además ha impactado en los modos de evaluación académica.

La evaluación en el ámbito de la ciencia y la tecnología, así como también de las instituciones de educación superior, se encuentra actualmente en el centro de un debate teórico (Albornoz, 2003). La evaluación de las actividades científicas, que antes se fundaba en las valoraciones de expertos —juicio de pares—, hoy se basa en métricas, lo que constituye, como señalan Hicks et al. (2015), un riesgo para el propio sistema científico debido a su incorrecto uso.

En este sentido, el uso generalizado de métricas e indicadores no solo transforma los modos de evaluación, sino también las propias prácticas de investigación, orientando las agendas, los tiempos de producción y los formatos de publicación. En este escenario, los criterios de evaluación tienden a incidir en la definición de qué se investiga, cómo se investiga y bajo qué condiciones se legitiman los resultados, configurando de manera indirecta el desarrollo de la actividad científica.

El manifiesto de Leiden y la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA) resultan especialmente relevantes para clarificar estas dificultades. De las recomendaciones vertidas en el primero de estos documentos, resulta particularmente relevante resaltar la primera de sus propuestas —“La evaluación cuantitativa tiene que apoyar la valoración cualitativa por expertos”—, ya que pone de relieve la necesidad de considerar el lugar que deben tener los indicadores cuantitativos en los procesos de evaluación, sin desplazar la valoración cualitativa experta.

Por su parte, entre las recomendaciones de la DORA, resulta particularmente relevante destacar la necesidad de evaluar la investigación por sus propios méritos y no

en función de la revista en la que se publica, como un modo de valorizar la calidad de las producciones y su contribución efectiva al desarrollo del conocimiento.

Consideraciones finales

El recorrido realizado permite advertir que las transformaciones en la producción del conocimiento, los condicionantes de la I+D universitaria y los actuales sistemas de evaluación científica no constituyen procesos aislados, sino dimensiones profundamente interrelacionadas que configuran el escenario contemporáneo de la actividad científica.

En particular, la emergencia del denominado modo 2 de producción del conocimiento, caracterizado por su orientación a la resolución de problemas, su carácter transdisciplinar y su inscripción en contextos de aplicación, tensiona los modelos tradicionales de evaluación, aun fuertemente anclados en lógicas disciplinares y en indicadores cuantitativos. En este sentido, los sistemas de evaluación basados en métricas y rankings tienden a privilegiar ciertos formatos de producción y circulación del conocimiento, muchas veces en detrimento de otras formas de investigación más contextualizadas y socialmente relevantes.

A su vez, los condicionantes que atraviesan la I+D universitaria, especialmente en contextos nacionales como el argentino, ponen de manifiesto la importancia de las políticas científicas y de las dinámicas institucionales en la configuración de las prácticas investigativas. La dependencia de agendas internacionales, la disponibilidad de financiamiento y las lógicas de evaluación vigentes inciden de manera directa en las posibilidades de desarrollo de los investigadores y en la orientación de la producción científica.

En este marco, resulta necesario promover enfoques de evaluación que reconozcan la complejidad y diversidad de las prácticas científicas contemporáneas, integrando dimensiones cuantitativas y cualitativas, y considerando no solo la productividad académica sino también la relevancia social del conocimiento producido. Esto implica, en última instancia, repensar los criterios mediante los cuales se define qué cuenta como conocimiento válido y valioso en el ámbito científico y universitario.

Referencias

Albornoz, M. (2003). *La evaluación de la ciencia y la tecnología*.

Barsky, O. (2014). *La evaluación de la calidad académica en debate: Los rankings internacionales de las universidades y el rol de las revistas científicas*. Teseo; Universidad Abierta Interamericana.

Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). (2012).

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (1997). *La nueva producción del conocimiento: La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas*. Pomares-Corredor.

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., De Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). El manifiesto de Leiden sobre indicadores de investigación. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)*, 10(29), 275–280.

Naidorf, J., et al. (2015). Políticas universitarias y políticas científicas en Argentina pos 2000: Crisis, innovación y relevancia social. *Revista Cubana de Educación Superior*, 34(1), 10–28.

Sebastián, J. (2015). Condicionantes de la generación de conocimiento científico y tecnológico en las universidades latinoamericanas. En OEI (Ed.), *Horizontes y desafíos estratégicos para la ciencia en Iberoamérica* (pp. 137–147). OEI.

Vasen, F. (2013). Las políticas científicas de las universidades nacionales argentinas en el sistema científico nacional. *Ciencia, Docencia y Tecnología*, 24(46), 9–32.